

O‘ZBEKISTON VA QIRG‘IZISTON O‘RTASIDAGI HAMKORLIK MUNOSABATLARI

Tohirjonov Qobiljon Odiljon o‘g‘li

*Namangan davlat universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti, Tarix yo‘nalishi magistranti
(O‘zbekiston, Namangan)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11063776>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi do‘stlik, sherikchilik va yaxshi qo‘shnichilik aloqalari, COVID-19 pandemiyasi paytida ikki mamlakat munosabatlari, shuningdek, to‘qimachilik sanoatidagi aloqalar yoritib beriladi.

***Kalit so‘zlar:** “Do‘stlik, hamkorlik va o‘zaro yordam haqida”gi shartnoma, “Damaker”, “Sulaymon-too”, to‘qimachilik sanoati, “Ala-Archa”, delimitatsiya.*

Qirg‘iziston bizning muhim strategik hamkorimiz, eng yaqin qo‘shnimiz va vaqt bilan sinalgan do‘stimizdir. (Shavkat Mirziyoyev)¹

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, qo‘shni qardosh xalqlar bilan hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘ydi. O‘zbekistonning Qirg‘iziston bilan ikki tomonlama hamkorligi “Do‘stlik, hamkorlik va o‘zaro yordam haqida”gi shartnoma asosida yo‘lga qo‘yilgan va rivojlantirilmoqda. Yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan shartnoma Toshkentda 1992-yil Qirg‘iston Prezidenti Asqar Akayevning O‘zbekistonga rasmiy davlat tashrifi paytida imzolangan edi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning 1993-yil Qirg‘izistonga qilgan rasmiy davlat tashrifi paytida O‘sh shahrida O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida 1994-2000-yillarga mo‘ljallangan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish to‘g‘risida bayonot imzolangan. Bu hujjat ikkala respublikada ishlab chiqilgan milliy dasturlarni muvofiqlashtirishga, xomashyo va ishchi kuchidan, ilmiy salohiyatdan unumli foydalanishga qaratilgan. 1994-yil 16-yanvarda O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida madaniyat, sog‘liqni saqlash, fan, ta‘lim, turizm va sport bo‘yicha hamkorlikni chuqurlashtirish to‘g‘ridagi hukumatlararo bitim imzolandi. 2005-yilgacha ikki davlat o‘rtasida katta ahamiyatga ega bo‘lgan 181 hujjat imzolangan. 2004-yil holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi bilan Qirg‘iziston o‘rtasidagi tovar aylanmasi 68,1 mln dollarni tashkil etgan. 2006-yilning 3-4-oktabr kunlari Qirg‘iziston Respublikasi Prezidenti Qurmanbek Bakiyev Toshkentda bo‘lib, ikki mamlakat rahbarlari o‘rtasida qator masalalar yuzasidan uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Qirg‘iz Respublikasi Prezidenti O‘zbekistonning diqqatga sazovor joylarini, mustaqillik yillarida bunyod etilgan noyob inshootlarni ko‘rib davlat qudratiga va xalq irodasiga yuksak baho berdi. 2017- yil O‘zbekiston va Qirg‘iziston munosabatlari rivojida tarixiy davr bo‘ldi. Mamlakatlarimiz o‘rtasidagi do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va strategik sherikchilik

¹ O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 27-yanvar kuni Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov bilan “Ala-Archa” davlat qarorgohida tor doirada o‘tkazgan uchrashuv nutqidan

munosabatlari mustahkamlandi. 2017-yil sentabr oyida Qirg'iziston Prezidenti Almazbek Atambayev taklifiga binoan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bishkekda bo'ldi. O'zbekiston va Qirg'iziston Prezidentlari o'z ichiga 85 foiz masofani qamrab olgan chegara to'g'risidagi bitimni imzolashdi. Bitim natijasida, o'tib-qaytish uchun mo'ljallangan chegara postlari ochildi. Qirg'iziston Prezidenti Sooranbay Jeenbekov 2017-yil 13- dekabrda tashrifi doirasida ikki mamlakat hukumatlari vakillari moliyaviy hamkorlik to'g'risidagi bitim hamda 2018-2021-yillarga mo'ljallangan savdo iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va gumanitar hamkorlik to'g'risidagi dasturni imzoladilar. Shuningdek, jahon bozoriga chiqish imkoniyatini beradigan transport va tranzit yo'laklarini rivojlantirish sohasida o'zaro hamkorlik qilishga ham kelishib olindi. 2017-yil- 30-oktyabr- 3 noyabr kunlari Toshkent-Andijon-O'sh-Irkishtom, Qashg'ar yo'nalishi bo'yicha birinchi xalqaro avtokarvon yo'lga tushdi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida suv –energetika sohasida ham hamkorlikni rivojlantirishga e'tibor berildi. Qo'shma suv xo'jaligi komissiyasini tuzishga kirishildi. Ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishdagi ulkan xizmatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonning «Damaker» ordeni bilan mukofotlandi. Gumanitar hamkorlik doirasida qilinayotgan ishlar muhokama qilindi. Qirg'iziston teatr nomoyondalari Farg'ona vodiysida, o'zbekistonlik san'at ustalari esa O'sh, O'zgan Aravon, Novqat, Qorasuv, Jalolobod shaharlarida ijodiy safarlarda bo'ldilar. Qirg'izistonda O'zbekiston madaniyat kunlari bo'lib o'tdi. 2018-yilda xalqlarimiz atoqli qirg'iz adibi Chingiz Aytmatovning yubileyini keng nishonladi. Bundan tashqari, so'nggi paytlarda ikki mamlakat muzey muassasalari o'rtasidagi hamkorlik sezilarli darajada faollashdi. Jumladan, 2021-yil 2-mart kuni qadimiy Xiva shahridagi «Ichanoqal'a» ochiq osmon ostidagi muzey-qo'riqxonasida O'sh shahridagi «Sulaymon-too» muzey majmuasining ko'rgazmasi ochildi va hamkorlik memorandumi imzolandi. Keyingi paytda mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash jadal rivojlanmoqda. 2017-yilning yanvar-noyabr oylaridagi o'zaro savdo ko'rsatkichlari 56% dan ziyodga o'sib 235 million dollarga etgan. Pandimiya sharoitida ham bu ikki mamlakat o'rtasida yuqori darajadagi hamkorlik davom etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekiston tomonidan Qirg'izistonning COVID-19ga qarshi kurashdagi sa'y-harakatlarini qo'llab quvvatlash uchun Bishkek shahri va Batken viloyatining Qadamjoy tumanida modulli shifoxonalar qurildi. 2021-yil mart oyida Qirg'iziston Prezidentining O'zbekistonga tashrifi chog'ida qirg'iz xalqiga o'zbek xalqi nomidan 10 dan ortiq tez yordam mashinalari topshirildi. Ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalari ishtirokidagi muzokaralarda kapitali 200 million dollari bo'lgan O'zbekiston – Qirg'iziston investitsiya jamg'armasi tashkil etilishi belgilangan hamda ikki mamlakat hukumatlariga uning faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov taklifiga binoan 2023-yilning 26-27 yanvar kunlari davlat tashrifi bilan Qirg'izistonda bo'ldi. Oliy darajadagi muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sherikchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, o'zaro savdoni yanada ko'paytirish, sanoat kooperatsiyasi dasturlarini qo'llab quvvatlash va mintaqaviy infratuzilma loyihalarini ilgari surishga alohida ahamiyat qaratildi. Jumladan, o'zbek-qirg'iz to'qimachilik korxonalarini o'rtasida mustahkam aloqalar

oʻrnatilgan boʻlib, ishlab chiqarish, investitsiya, moda va koʻrgazmalar hamda boshqa yoʻnalishlarda qator ishlar olib borilmoqda. Qirgʻiziston Oʻzbekiston toʻqimachilik mahsulotlarining uchinchi eng yirik isteʼmolchisi hisoblanadi. 2022-yil maʼlumotiga koʻra, soʻnggi 3 yil ichida 771,8 million dollarlik mahsulot eksport qilingan. 2023-yil 27-yanvardagi Oʻzbekiston-Qirgʻiziston forumida “Oʻztoʻqimachilik sanoati” uyushmasi raisi boshchiligidagi toʻqimachilik sanoati delegatsiyasi ishtirok etib, Oʻzbekiston toʻqimachilik sanoati rivojlanish istiqbollari namoyish etdi. Forum yakuni boʻyicha Namangan viloyatida joylashgan “Art Soft Holding” kompaniyasi va Qirgʻiziston hukumati oʻrtasida Jalolobod viloyatida qiymati 30 million dollarga teng yangi investitsion loyihani ishga tushirish yuzasidan kelishuvga erishildi. Shuningdek, 27-yanvar kuni Bishkekda “Ala-Archa” qarorgohida ikki mamlakat prezidentlarining tor va kengaytirilgan doiradagi uchrashuvlari boʻlib oʻtdi. Ushbu uchrashuvda tomonlar oxirgi ikki yil ichida munosabatlarni mutlaqo yangi darajaga olib chiqishga erishgani taʼkidlandi. Oʻzbekiston-Qirgʻiziston chegarasining delimitatsiyasi yakuniga yetkazilgani esa tarixiy voqea sifatida eʼtirof etildi. Oʻzbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasida Qirgʻiz Respublikasi eng yuqori ulushga ega boʻlgan davlatlar qatorida boʻlib, bu koʻrsatkich 2023-yil holatiga koʻra 953,4 million dollarni tashkil etgan.² Hozirda Oʻzbekistonda qirgʻiz kapitali ishtirokida 276 ta korxonalar faoliyat yuritmoqda.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston tarixi. N.Joʻrayev, A.Zamonov. –Toshkent: Gʻ. Gʻulom. 2018.
2. Mustaqil Oʻzbekiston tarixi. N.Joʻrayev. – Toshkent : Gʻ. Gʻulom. 2013.
3. Новейшая история Узбекистана. Masʼul muharrir: M.A.Rahimov. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2018.
4. w.w.w.president.uz
5. w.w.w.zamon.uz
6. w.w.w.stat.uz

² w.w.w.stat.uz